

Relatório da Prospeção da Farroeira

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

Introdução:

Durante o período de intervenção arqueológica na Anta II do Rego da Murta, desenvolveram-se prospeções intensivas no outro lado da ribeira, na área de planície onde se localiza o Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Vestígios arqueológicos identificados:

Marco dos templários

A cerca de 15 metros a Este da margem esquerda da Ribeira da Murta, numa área de plantação de olival, detectou-se um marco de limite de propriedade, com uma cruz dos templários gravada com as letras “M” (numa primeira linha) e “C” (numa segunda linha)

Coordenadas UTM realizadas por GPS (erro de precisão 4 metros) M- 554 097 e P-4401 573, com uma cota de 212 metros

Medidas: 67 cm de altura, 28 cm de largura máxima e 10,5 cm de espessura máxima.

Estação arqueológica da pré-história recente

Nesse mesmo Olival foi registado a existência de alguns amontoados de pedras de grandes dimensões e no solo, na zona mais elevada e dispersos por uma zona de cerca de 300m², junto a uma pequena arrecadação agrícola, verificaram-se artefactos líticos em sílex e quartzito, bem como alguns fragmentos de cerâmica pré-histórica e um fragmento de osso humano (pélvis).

Coordenadas UTM M-554 389 P-4401 804

Interpretação: A estação arqueológica foi designada de Farroeira e integre na base de dados Arqsoft (base de dados do Alto Ribatejo).

Trata-se de um possível monumento megalítico já destruído, uma vez que os vestígios arqueológicos integram a presença de ossos humanos. Nas suas proximidades foram registados a presença de amontoados de grandes blocos em calcário, pelo que poderão provir da antiga estrutura megalítica. Devemos colocar ainda a possibilidade de se tratar de um habitat, uma vez que os vestígios se dispersam por uma área relativamente extensa, pelo que qualquer interpretação mais aprofundada e objectiva só poderá ser tida após a continuação do seu estudo e da realização de sondagens.

Localização e caracterização do sítio:

O sítio onde foram encontrados os vestígios arqueológicos encontra-se referido na Carta Militar de Portugal nº 287 de Alvaiázere de 1969, com escala de 1/25 000, nas coordenadas UTM de 554 548 N e 4401 773 E, com a denominação de “Farroeira”, com uma cota de cerca de 220 metros de altura. Segundo a Carta Geológica de Portugal de 1982, de escala de 1/1000000, o lugar de Farroeira assenta no ciclo orogénico do Jurássico médio e é uma zona que apresenta uma capacidade do uso do solo para fins agrícolas, e segundo a Carta Hidrogeológica de Portugal de 1970, de escala de 1/1000000, apresenta uma permeabilidade variável a reduzida.

O local assenta num olival, djacente a uma pequena ribeira denominada de “Ribeira do Rego da Murta”. A fauna consiste em fauna típica de ambientes rurais tal como coelhos, lebres, pássaros e pequenos insectos.

Anexos:

Fotografia 1 – Marco dos Templários

Fotografia 2 – Casa agrícola com telhado de chapa situada á entrada do olival onde foram encontrados os vestígios arqueológicos